

Comprender las Ciencias Computacionales: Una cuestión en desarrollo

Shakir Saadi¹

Kenza Salah²

¹ ssaadi@uop.edu.jo

² ksalah@uci.cu.

Universidad de Petra. Amman, Jordania.

Resumen – Desde la década de 1950 y con el surgimiento de los computadores y las Ciencias Computacionales se abrieron nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar que cambiaron profundamente el mundo. En este artículo se busca entender esa nueva forma de pensar y, si bien la filosofía de la ciencia analiza profundamente la manera tradicional del pensamiento científico, las Ciencias Computacionales todavía son un terreno incognito para ella. Porque es difícil hacer las preguntas correctas cuando no se tienen conceptos, teorías o marcos claros para formularlas. Además, mientras las personas creen tener conciencia y comprender adecuadamente el objeto de la mayoría de las ciencias, no todas son bien entendidas. Por ejemplo, si bien las Ciencias Naturales estudian el mundo para desarrollar nuevos conocimientos sobre el universo, ¿qué nuevas ideas se pueden encontrar en un dispositivo hecho por el hombre como el computador? Por eso, algunos afirman que las Ciencias Computacionales son un campo abstracto, como las matemáticas, y que no tratan realmente de computadores, sino de otra cosa. Por eso siguen siendo una disciplina científica que todavía es fuente de mucha confusión. En este artículo se pretende desarrollar una comprensión de las Ciencias Computacionales.

Palabras clave – Comprensión, Ciencias Computacionales, Algoritmos, Ciencia, Filosofía.

Understand Computer Science: A question in development

Abstract – Since the 1950s and with the emergence of computers and Computer Science new perspectives opened up, new ways of thinking that profoundly changed the world. This article seeks to understand this new way of thinking and, although the philosophy of science deeply analyzes the traditional way of scientific thinking, Computational Sciences are still an unknown terrain for it. Because it is difficult to ask the right questions when you do not have concepts, theories or frameworks to formulate them. In addition, while people believe that they are aware of and properly understand the object of most sciences, not all are well understood. For example, although Nature Sciences study the world to develop new knowledge about the universe, what new ideas can be found in a device made by man as the computer? For that reason, some affirm that the Computer Sciences are an abstract field, as the mathematics, and that they do not really treat of computers, but of another thing. That is why they are still a scientific discipline that is still a source of much confusion. This article aims to develop an understanding of Computer Sciences.

Keywords – Understanding, Computer Sciences, Algorithms, Science, Philosophy.

1. INTRODUCCIÓN

La ciencia ayuda a entender el mundo y a comprender los fenómenos que ocurren cotidianamente, tales como los rayos, las mareas oceánicas y el magnetismo, pero también cuestiones como el comportamiento social humano, los eventos históricos o los ciclos económicos. Para la mayoría de las disciplinas científicas el ser humano tiene una idea más o menos clara de cómo funcionan para lograr su comprensión. El físico experimental realiza experimentos en un laboratorio para llegar a nuevas perspectivas sobre el universo, el biólogo observa plantas y animales para comprender mejor el mundo natural y el matemático elabora teorías matemáticas abstractas.

Pero no todas son bien entendidas, como las Ciencias Computacionales que, siendo disciplina científica, todavía es fuente de mucha confusión. La ciencia natural estudia el mundo para desarrollar nuevos conocimientos sobre el universo, pero, ¿qué nuevas ideas se pueden encontrar en un dispositivo hecho por el hombre como el computador? Algunas personas dicen que las Ciencias Computacionales son un campo abstracto, como las matemáticas; que no se trata realmente de computadores, sino de otra cosa, pero si ese es el caso, ¿por qué todos los temas en este campo, directa o indirectamente, tienen algo que ver con computadores? [1]

Aparentemente, no está claro qué tipo de cosas intentan entender los científicos computacionales y cómo buscan comprenderlas. Debido a esto, resulta difícil comprender cómo *funcionan* las Ciencias Computacionales como una ciencia, lo que crea mucha confusión. Incluso entre esos mismos científicos se percibe desacuerdo sobre *qué* es realmente esta ciencia. Algunos han argumentado que las Ciencias Computacionales son ciencia aplicada o ingeniería [2], otros piensan que es una nueva rama de las matemáticas [3, 4] o la cuestionan y llaman ciencia empírica o natural [5-7], para algunos es completamente nueva y revolucionaria [8, 9], otros están convencidos de lo contrario: piensan que no son un campo en absoluto, sino *una serie de áreas estrechamente relacionadas, unidas por un accidente de la historia* [10, 11].

Tal vez por todo esto es que no es tan sorprendente que sean tan poco entendidas [12], entonces, cuando se quiere entender las prácticas de un campo científico, hay que dirigirse a la

filosofía de la ciencia. Pero la filosofía de la ciencia ha dedicado poca atención al análisis de las Ciencias Computacionales como una práctica científica, aunque los desarrollos computacionales han llamado ampliamente el interés filosófico. Por ejemplo, se discute el significado de los procesos computacionales [13] y las consecuencias sociales de la tecnología de la información [14].

Aun así, ha habido poca atención para comprender la naturaleza de las Ciencias Computacionales [15]. Desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, estas ciencias siguen siendo un territorio inexplorado, mientras se ocupa principalmente del estudio de campos establecidos como la física, la química, la biología, la sociología o la economía; existe un enfoque en lo empírico, las ciencias naturales [16] y un cuerpo sustancial de literatura sobre la filosofía de las matemáticas [17], pero no mucho sobre Ciencias Computacionales [18]. Por lo tanto, un análisis filosófico cuidadoso de las prácticas de este campo debe ser el primer paso hacia una mejor comprensión de estas ciencias.

2. COMPRENSIÓN EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

La comprensión es fundamental para la actividad de hacer ciencia, por lo tanto, se espera que la filosofía de la ciencia preste mucha atención y busque clarificar el concepto. Curiosamente, sin embargo, este no parece ser el caso, porque mucho de su trabajo se centra en la explicación científica, a describir cómo explican las cosas las teorías y tratan a la comprensión principalmente como un subproducto de dicha explicación científica. Por lo que muchos estudiosos asumen que la comprensión es el resultado de una explicación clara y precisa.

Por ejemplo, Hempel [19] concibe una explicación como un argumento lógicamente válido, en el que el fenómeno a explicar se deduce de una o más leyes universales y el sentimiento de comprensión no es parte de la cadena lógica que conecta los fenómenos con los asuntos que los explican. Para Hempel, este sentimiento de comprensión es solo un subproducto psicológico y subjetivo de poseer una explicación, por lo que la comprensión no es de interés para los filósofos de la ciencia, mientras que la explicación sí lo es. Incluso, Trout [20] argumenta que enfocarse en la comprensión es peligroso, porque el sentimiento es subjetivo: *las personas pueden sentir que han comprendido algo, mientras que en realidad no poseen una comprensión*.

Otros filósofos de la ciencia señalan que una explicación clara no siempre produce comprensión. A menudo, una explicación conduce solo a un sentido de comprensión en algunas personas, dejando a otras desconcertadas. Por lo tanto, la comprensión es un proceso psicológico activo, no un subproducto pasivo de haber tomado la explicación correcta. Los factores personales también determinan si una explicación dada lleva a la comprensión o no, por lo tanto, las explicaciones en sí mismas no son suficientes como una buena explicación de la comprensión científica.

Scriven [21] sostiene que estos factores personales también se deben tener en cuenta y señala que la comprensión no es tan subjetiva como piensan Hempel y Trout. La comprensión se puede probar de una manera más o menos objetiva, como se hace en los exámenes escolares. Friedman [22] también critica las teorías que se centran únicamente en las explicaciones; argumenta que estas teorías intentan definir un concepto de explicación, pero no explican de qué trata el concepto en particular, lo que genera comprensión. Por lo tanto, si se desea una descripción precisa y útil de la comprensión científica, hay que ir más allá de las explicaciones filosóficas que se centran en las explicaciones científicas.

de Regt [23] trata de explicar qué es la comprensión y cómo se relaciona con las teorías y las explicaciones. Según él, una explicación hace que se comprenda una cosa si permite razonar sobre esa cosa. Según este autor, una cosa T puede entenderse si existe una explicación teórica inteligible. Muchas teorías generales también explican cosas específicas y lo hacen explicando un mecanismo general o regularidad que subyace en ellas. Cuando esa explicación teórica es inteligible para alguien, puede utilizar esa comprensión del mecanismo general para construir su propia explicación de la cosa específica T.

La teoría sirve para comprender las cosas porque permite razonar sobre ellas, construyendo explicaciones propias de las mismas. Entonces, tener una comprensión de una cosa es poder razonar sobre ella. El aporte de de Regt proporciona una idea de lo que significa la comprensión y cuándo está presente, pero no dice cómo las explicaciones teóricas producen tal comprensión. ¿Qué hace que una teoría sea exactamente inteligible y cómo las teorías permiten razonar sobre las cosas?

Por su parte, el trabajo de Boon [24] sobre la comprensión científica se dirige específicamente a la pregunta de *cómo* y explica cómo se pueden entender las cosas y cómo las teorías logran la comprensión. Al igual que de Regt, cree que comprender la cosa es poder razonar al respecto. Además, que las explicaciones teóricas proporcionan comprensión porque ofrecen algo necesario para dicho razonamiento: un conjunto de conceptos y relaciones, que se pueden utilizar para construir modelos conceptuales.

Según Boon, las personas captan la realidad borrosa y confusa que les rodea a través de un proceso de interpretación activa, la dividen en diferentes conceptos y trazan relaciones entre ellos. A partir de estos conceptos y relaciones, construyen las estructuras mentales que les permiten darle sentido al mundo, porque estas estructuras forman modelos mentales de las cosas. Los conceptos y relaciones del modelo se pueden usar para hacer inferencias sobre lo que representan, por lo tanto, les permiten razonar sobre esas cosas. Boon llama a este modelo conceptual una estructura interpretativa.

Para ella, tener una comprensión de una cosa equivale a poder razonar al respecto y, dado que estas estructuras son necesarias para tal razonamiento, tener una estructura interpretativa de una cosa es una condición necesaria para comprenderla. Para la autora las teorías proporcionan una comprensión de las cosas al permitirles a las personas construir una estructura interpretativa de ellas. Las teorías son marcos conceptuales, que consisten en una descripción de ciertos conceptos y las relaciones que existen entre ellos, que pueden usarse para estructurar e interpretar cosas en términos de la teoría. Al estructurar e interpretar una cosa con estos conceptos y relaciones, se construye una estructura interpretativa de la misma, en forma de un modelo teórico, lo que permite razonar sobre la cosa y, por tanto, entenderla.

Según de Regt, cuando una teoría general es inteligible para alguien, puede utilizar su comprensión de esa teoría general para crear sus propias explicaciones para cosas específicas. La consideración de Boon explica exactamente cómo una teoría le permite a alguien crear sus propias explicaciones. Si una teoría es inteligible, ese alguien comprende su marco de conceptos y relaciones, por lo que puede utilizar estos conceptos y relaciones para crear estructuras interpretativas de una cosa específica. Así es como

una teoría general inteligible le permite crear sus propias explicaciones de cosas específicas. Cuando una teoría general permite comprender una cosa específica al proporcionar un conjunto de conceptos y relaciones, sirve como un marco interpretativo para comprender esa cosa específica. Al utilizar su comprensión como base para hacer inferencias adicionales, los científicos pueden refinar esta comprensión. Así es como la comprensión se desarrolla gradualmente en la ciencia.

3. COMPRENSIÓN EN CIENCIAS COMPUTACIONALES

En la sección anterior se revisó la literatura en la filosofía de la ciencia con el fin de encontrar una descripción precisa del desarrollo de la comprensión en ciencia. Aunque la mayor parte se centra en explicaciones científicas, llaman la atención dos trabajos que discuten la comprensión científica: el de Regt [23], que explica qué es la comprensión, mientras que Boon [24] muestra cómo las explicaciones de las teorías científicas pueden aportar tal comprensión.

A partir de estas posturas, en este artículo se analiza y describe el desarrollo de la comprensión en Ciencias Computacionales. Se discute qué tipo de explicaciones proporciona el campo, cómo esas explicaciones permiten la comprensión de cosas específicas, cómo se debe entender el tema de estudio, cómo se refleja esta idea en el concepto de campo de una teoría y cómo esta forma específica de comprensión permite razonar sobre ese tema. Estas consideraciones detalladas de comprensión en diferentes campos permitirán relacionar la comprensión desarrollada en Ciencias Computacionales con la comprensión en otros campos.

Según Kuhn [25], cada campo científico se basa en un paradigma subyacente específico, que da forma a la manera en que un campo busca la comprensión, por lo tanto, la manera de entenderlo puede explicarse por el paradigma que lo subyace. Esto significa que, si se quiere describir la comprensión desarrollada en las Ciencias Computacionales, primero hay que estudiar su paradigma subyacente. Tal paradigma consiste en un conjunto de ideas que tratan sobre qué tipo de cosas está estudiando el campo y cómo se debe entender. Las ideas de este paradigma proporcionan al campo un conjunto claro de objetivos de investigación, un lenguaje común para formular problemas y varias estrategias de

solución, por lo que dan forma a la manera específica de cómo el campo busca la comprensión.

En su trabajo, Kuhn analiza principalmente los campos de la ciencia empírica, pero no empíricos también tienen paradigmas subyacentes. Por ejemplo, las matemáticas desarrollan su propia forma específica de buscar la comprensión y comparten ciertas ideas sobre la estructura de la misma. En este campo, la estructura se percibe como un concepto abstracto, que debe entenderse a través de la creación de descripciones formales. Estas ideas sobre la estructura de la comprensión forman el paradigma para el campo de las matemáticas.

Las creencias en tal paradigma muestran cómo un campo busca entender su tema, pero estudiarlos no siempre es sencillo. Aunque las prácticas de un campo están conformadas por su paradigma subyacente, pueden no ser el mejor lugar para mirar cuando se trata de entenderlo. Esto se debe a que las creencias en un paradigma a menudo se dan por sentadas y se consideran un punto de partida para el estudio y la discusión, no el tema de estudio y discusión. Por lo tanto, casi nunca se explicitan en las prácticas de investigación reales del campo.

Esto es similar a cuestionar si el sol volverá a salir mañana, y dado que las personas quieren seguir adelante con sus planes, simplemente asumen que la respuesta es sí. Esta respuesta prospectiva es un punto de partida para futuras discusiones, no una parte de la discusión en sí. Desde un punto de vista filosófico, es una pregunta perfectamente justificada, pero cuestionar filosóficamente todas las creencias fundamentales de una persona no la llevará a ninguna parte, cuando quiera salir adelante con las cosas.

De manera similar, los científicos no están interesados en cuestionar los fundamentos del campo todo el tiempo, porque eso no les permite avanzar en la investigación que están haciendo, por lo que estos fundamentos no forman parte de la discusión científica. Esto significa que los libros de texto y los trabajos de investigación de este campo rara vez, si acaso, discutirán esas creencias por sí mismos, solamente cómo resolver problemas de acuerdo con esas creencias. Consecuentemente, las prácticas de investigación actuales de un campo pueden no proporcionar mucha información sobre el tipo específico de comprensión que desarrolla. Estas creencias

fundamentales solo se convierten en parte de la discusión en la formación de un nuevo paradigma, cuando todavía no está claro cómo se debe entender algo.

Los campos científicos pueden necesitar un nuevo paradigma cuando el viejo comienza a romperse, o porque en primer lugar nunca tuvieron uno. Debido a que estas creencias fundamentales solo son una parte de la discusión durante la formación de un paradigma, el período de formación es más informativo que el paradigma en sí mismo. Entonces, si se quiere discutir el paradigma actual de las Ciencias Computacionales, se necesita estudiar el período en el que se desarrolló ese paradigma. Por eso es que en este trabajo la descripción de la comprensión en Ciencias Computacionales consistirá de un estudio histórico, que muestra cómo surgió su forma actual de comprensión.

3.1 Desarrollo de la comprensión en Ciencias Computacionales

En gran parte, el estudio histórico muestra cómo los problemas prácticos de escribir programas de computador ponen en marcha una cadena de eventos que, junto con los desarrollos económicos y los ideales políticos, eventualmente cambiaron la comprensión humana de los computadores y los lenguajes de programación. Esta nueva forma de pensar se convirtió en un nuevo paradigma para el nuevo campo de las Ciencias Computacionales. Se parte del trabajo de Nofre, Priestley y Alberts [26] para discutir cómo la comprensión de las personas de los lenguajes de programación cambió; cómo una combinación de invenciones técnicas en programación de computadores, desarrollos económicos e ideas políticas provocaron dicho cambio; cómo, exactamente, estos desarrollos cambiaron la comprensión de las Ciencias Computacionales y cómo esta nueva forma de pensar condujo a la aparición del nuevo campo.

3.1.1 Cambio conceptual acerca de programación y lenguaje

Desde los primeros computadores electrónicos y digitales las personas han estado hablando sobre la programación de estas máquinas en términos de *lenguaje*. Los primeros especialistas en Ciencias Computacionales explicaron la actividad de la programación como *describir un problema en un lenguaje que la máquina pueda entender* [26]. Actualmente, los conceptos de programación y lenguaje todavía parecen estar íntimamente

relacionados y se acepta que la programación se realiza en un lenguaje de programación. Sin embargo, el uso de la palabra *lenguaje* esconde un importante cambio conceptual, porque para el pionero el término no significa lo mismo que para el programador moderno. Nofre y sus colegas muestran que los pioneros y los especialistas en computación de hoy tienen ideas muy diferentes sobre la actividad de la programación: para los pioneros estaba estrechamente relacionado con su visión del computador, mientras que la visión moderna de las Ciencias Computacionales es más abstracta.

Cuando aparecieron los primeros computadores se representaban como seres casi sensibles que realizaban cálculos a grandes velocidades, que podían resolver problemas matemáticos difíciles muchas veces más rápido que los humanos más inteligentes. Las más avanzadas de estas máquinas fueron los computadores de programa almacenado, porque mientras los anteriores tenían que configurarse manualmente para realizar cálculos específicos conectando varios interruptores, estas podrían ser instruidas de manera mucho más simple.

Eran capaces de *leer* un programa de instrucciones codificadas, provisto junto con sus datos de entrada y, dependiendo de esos datos, incluso podían modificar estas instrucciones. Esto les proporcionó una flexibilidad nunca antes encontrada en alguna máquina, por lo que el concepto de programa almacenado se convertiría en un modelo para el computador moderno.

Por eso no fue sorpresa que las personas estuvieran impresionadas con esas máquinas. Los periódicos escribieron sobre *cerebros electrónicos* y *calculadoras robots* [26- 28]. No solo la prensa popular, sino también los constructores e inventores de los computadores utilizaron analogías de tipo humano al hablar de ellas. Por ejemplo, von Neumann modeló su diseño de un computador electrónico a partir de neuronas humanas [26], Hopper expresó los esfuerzos para simplificar la programación en términos de *educación de un computador* [29] y Alan Turing se preguntó si las máquinas podían realmente *pensar* [30].

Esta concepción de computador tiene sus raíces en la fascinación que las personas tenían entonces por los robots [26], a los que veían como sello del progreso tecnológico. Además, al ver al computador como una máquina con capacidades

similares a las de los humanos, guardaban la esperanza de que pudiera reemplazar algún día a los computadores humanos, ya que, en ese momento, amplios grupos de trabajadoras de oficina llevaban a cabo grandes tareas de cómputo. Esta concepción particular influyó en cómo las personas pensaban en operar computadores, porque las máquinas ordinarias son operadas, pero estos, como un servidor humano inteligente, recibía instrucciones sobre cada tarea a realizar. El uso de la palabra *instrucción* es bastante común en la literatura temprana acerca de computadores y se puede encontrar en varios documentos y libros [27, 29, 31-33].

Según Nofre y sus colegas [26] fue precisamente esa vista antropomórfica del computador la que produjo el primer uso de la palabra *lenguaje*, cuando se habla de computadores y programación. Por supuesto, debajo de toda su inteligencia, era un dispositivo eléctrico común, aunque muy avanzado para ese tiempo, que funcionaba manipulando patrones de señales eléctricas y de acuerdo con un conjunto de reglas cableadas. En sí mismos, estos patrones no significaban nada, pero esas manipulaciones de patrones eran isomorfias para los cálculos de funciones matemáticas, por lo que la salida podría interpretarse como el resultado de la función representada. Esto dejó la carga de hacer el cálculo real al computador, donde los patrones de trabajo consistían de una serie de voltajes altos y bajos, que se usaban para representar ceros y unos que, a su vez, podrían usarse para representar todo tipo de información.

Si alguien quería que la máquina realizara una serie de cálculos, es decir, ejecutar un programa, tenía que proporcionarle una serie de esos patrones. Luego el computador los leería como un conjunto de datos de entrada y un conjunto de instrucciones y, de acuerdo con sus reglas internas cableadas, llevaría a cabo las operaciones correspondientes y entregaría la salida deseada. Entonces, se extendió la inteligencia analógica del servidor robot a este trabajo, o sea, preparar el computador para programas específicos, y al igual que un sirviente humano que solo hablaba una lengua extranjera, el robot también tenía que ser preparado en su propio lenguaje.

Las personas comenzaron a referirse a esto como *lenguaje de máquina* [26]. El término no se refiere a un lenguaje, sino a un conjunto de lenguajes internos, porque los computadores tienen diferentes procesadores, con diferentes conjuntos

de instrucciones por cable disponibles y diferentes tamaños y configuraciones de memoria. Para continuar con la analogía del servidor robot, esto quiere decir que diferentes servidores hablaban diferentes lenguajes. Entonces, el término *lenguaje de máquina* se utilizó para referir la recopilación de diferentes lenguajes internos en diferentes máquinas.

La conversión entre la conceptualización y la escritura del programa está estrechamente relacionada con otro tipo de cambio. Los lenguajes de programación llegaron a ser vistos como objetos matemáticos adecuados, a la par con otros sistemas formales y lógicos, y se utilizan para expresar problemas y soluciones matemáticas. Una vez que hicieron parte del proceso de traducción con las matemáticas como entrada, los lenguajes de programación se convirtieron en matemáticas. Por eso parecían haberse movido hacia lo abstracto, al mundo de las ideas, lejos de las máquinas reales en las que se estaban ejecutando. Esto está estrechamente relacionado con los lenguajes de programación que se convierten en plataformas independientes a finales de los años cincuenta.

Los primeros sistemas de codificación automática todavía estaban estrechamente vinculados a un tipo de computador, aunque los sistemas posteriores se podían usar en más de un tipo de máquina. Entonces, para diferentes tipos de computador se escribieron diferentes programas de traducción, sin embargo, todos los programas aceptaron el mismo sistema de notación. De esta manera se podía escribir un programa utilizando este sistema de notación, que luego se traducía a diferentes tipos de computador. Los sistemas de notación ya no estaban vinculados a una máquina tipo particular y el enfoque se alejó de los computadores reales.

Al principio, el desafío técnico de la programación automática consistía en hacer que su trabajo de traducción fuera eficiente en la máquina en la que estaba funcionando; más tarde, sin embargo, los desarrolladores de lenguajes de programación se centraron en el diseño del lenguaje en sí, y la traducción a un computador en particular se consideró un mero detalle de implementación. La máquina concreta desapareció del escenario, dejando el sistema de notación como una entidad abstracta, un lenguaje en sí mismo.

Estos desarrollos separaron la noción de programa de computador de la noción de proceso

de computación real. Esta separación condujo a dos realizaciones importantes que proporcionaron las piedras angulares para una nueva comprensión científica de la computación: 1) un tema de estudio, y 2) una manera de comprender. La primera fue provocada por un cambio en la comprensión de las personas acerca de los programas de computador. Inicialmente, esa comprensión estaba íntimamente ligada a la forma específica en que las máquinas reales llevaban a cabo estos programas. Pero los desarrollos técnicos, como la programación automática y los lenguajes universales, hicieron que la noción de programa de computador se desconectara del tipo específico de máquina en la que se ejecuta.

Estos desarrollos cambiaron la comprensión de las personas y se comenzó a enfocar la programación en un nivel más alto de abstracción, independientemente de la máquina específica en la que se ejecutaría el programa. Con el tiempo, las personas comenzaron a darse cuenta de que habían desarrollado una concepción abstracta de los programas de computador y ahora los entendían en términos algorítmicos.

Esta concepción abstracta de programa de computador se convirtió en un tema de interés para muchos y, al considerarse como procesos de máquina reales se convirtieron en solo una solución particular en una máquina en particular. Pero cuando se entienden como algoritmos generales, ilustran cómo se pueden resolver clases enteras de problemas, proporcionando información sobre los principios del cálculo algorítmico en sí. Por lo tanto, estos programas pueden entenderse como instancias de la computación algorítmica. Este fue un fenómeno interesante en sí mismo, más allá de los meros aspectos técnicos de computadores específicos y los programas comenzaron a ser reconocidos como un tema de estudio científico.

La segunda idea clave fue provocada por un cambio en la comprensión de los formatos de notación algorítmica, como la algebraica. Al igual que los programas de computador, la comprensión de estos sistemas de notación estaba inicialmente vinculada a una máquina específica. Estos formatos de pudieron describir la computación en un nivel abstracto, independientemente de cualquier máquina específica. Pero, aunque estos sistemas eran independientes de la máquina, su objetivo inicial era cualquier cosa menos eso, porque fueron

construidos para una máquina específica y formaban parte de un programa que podía traducir esa descripción algebraica abstracta al lenguaje interno de esa máquina. Por lo tanto, estos lenguajes de notación todavía se entendían como vinculados a una máquina específica. Pero cuando la automatización de la programación y los ideales de universalidad desconectaron la comprensión de la computación de la máquina real, el objetivo inicial de estos formatos de notación se hizo menos prominente. Inicialmente, la construcción de programas en lenguaje máquina se consideraba el objetivo final del proceso de programación, pero gradualmente esa actividad se convirtió en un paso menos importante del proceso y, eventualmente, se convirtió en nada más que un detalle de implementación, completamente entregado al computador.

Cuando la construcción de programas de máquinas reales se hizo menos prominente, otros aspectos se hicieron más destacados. La elaboración de un esbozo matemático del algoritmo general siempre había sido una etapa de preparación para el trabajo real y cuando el computador se hizo cargo, el boceto algorítmico se convirtió gradualmente en *el trabajo real*. Esto cambió la percepción sobre estos formatos de notación y el objetivo de crear programas de máquinas pasó a un segundo plano, su función en un sistema de traducción de lenguaje de máquina se volvió menos relevante para las personas.

La descripción de la estructura algorítmica general del programa se había convertido ahora en la actividad principal de la programación. Por lo tanto, su función como formato de descripción general para el cálculo algorítmico se volvió más relevante y poco a poco las personas comenzaron a centrarse en la notación en sí misma, mientras que el resto del programa de traducción pasó a segundo plano. La actividad de programar consistía ahora en describirle al computador procedimientos algorítmicos generales. Esos formatos de notación algorítmica proporcionaron una notación matemática precisa para describir los procedimientos, por lo tanto, las personas comenzaron a darse cuenta de que estos sistemas de notación podrían verse como un lenguaje formal para describir el cálculo.

Fue entonces cuando los sistemas de notación dejaron de verse como parte de un programa de traducción y se convirtieron en lenguajes en sí mismos, es decir, el lenguaje matemático formal

de la computación algorítmica. Estas notaciones se habían convertido en estructuras abstractas [26], por lo tanto, ya no se les entendía como conectados a ningún programa específico, lo que fue la segunda visión importante que permitió que surgiera el campo de las Ciencias Computacionales. Mientras que la primera visión clave proporcionó al campo su tema de estudio: la computación algorítmica, la segunda proporcionó una idea sobre cómo entender esta forma de cálculo. Las personas se dieron cuenta de que los lenguajes de programación podrían usarse para estudiar estos algoritmos [26, 34] y, más tarde, la disciplina también hizo uso de otras descripciones matemáticas para capturar ciertos aspectos específicos de las Ciencias Computacionales. Pero los lenguajes de programación proporcionaron los primeros medios poderosos para describir esta forma de cálculo y fueron la base para el nuevo paradigma, alrededor del cual surgió el nuevo campo.

4. CONCLUSIONES

Los lenguajes de programación jugaron un papel importante en el establecimiento del nuevo paradigma de las Ciencias Computacionales. Fueron diseñados para ser herramientas de descripción para el estudio de la computación algorítmica, pero también cumplieron otras funciones y ayudaron a establecer nuevos conceptos al comunicar las ideas de este nuevo paradigma. De acuerdo con su diseño, el estudio de las Ciencias Computacionales es el estudio de lo abstracto y algunos se diseñaron para parecerse más a lenguajes artificiales de la teoría del lenguaje formal de la década de 1930. Algunos estaban destinados a ser lenguajes puramente abstractos, no sistemas de codificación automáticos, por lo que no tenían un programa de traducción correspondiente. Ese diseño enfatizó la naturaleza abstracta del tema, distinguiéndolos claramente del computador físico. Anteriormente, estudiar computadores se refería a estudiar máquinas específicas, pero el trabajo ingenieril consistió en reunir el conocimiento de estas máquinas, principalmente el de interés para la ingeniería con el que se buscaba mejorar las máquinas.

Los académicos detrás de los lenguajes querían cambiar la atención de las máquinas a los principios detrás de ellas, es decir, principios abstractos, independientes de cualquier computador existente. Por lo tanto, eran un tema digno de estudio científico en sí mismo y, al

hacerlo, reclamaron un estatus científico distinto para las Ciencias computacionales porque a partir de entonces se establecieron como un campo científico, con un conjunto correspondiente de prácticas, terminología, libros de texto, revistas y todas las demás cosas que vienen con un campo maduro [26]. Esos académicos habían tenido éxito en sus ambiciones científicas para su nuevo lenguaje y ese cambio conceptual movió las notaciones de programación al dominio de los lenguajes matemáticos formales. Esto hizo que las propiedades de los lenguajes de programación se pudieran estudiar con las herramientas conceptuales que se utilizan para estudiar otros sistemas formales. De esta manera surgió un nuevo cuerpo de literatura que conecta a los lenguajes de programación con la lingüística formal, la lógica y las meta-matemáticas.

En este trabajo se describe cómo surgió el paradigma de las Ciencias Computacionales y su comprensión. Se ha mostrado cómo cambió en la década de 1950 la comprensión de las personas de los programas de computador, lo cual proporcionó las dos piedras angulares para el desarrollo de la comprensión en Ciencias Computacionales. Pero, ¿qué tipo de comprensión es esta? ¿Qué significa buscar la comprensión de la computación algorítmica tal como la ejecutan los programas de computador? ¿Cómo puede un lenguaje de programación ayudar en el desarrollo de esa comprensión?

Debido a estas debilidades el análisis presentado puede no captar la realidad completa del desarrollo de la comprensión en Ciencias Computacionales. Sin embargo, el objetivo de este trabajo es mostrar hasta qué punto son realmente como las matemáticas o la física, porque la intención es encontrar una manera de entender y hablar sobre la parte científica en Ciencias Computacionales. Por lo tanto, el análisis presentado proporciona un conjunto de conceptos que permiten hablar sobre esa comprensión de una manera clara, y permiten abordar la confusión que rodea a las Ciencias Computacionales al *desmitificar* el desarrollo de la comprensión en ellas.

Para muchas personas no siempre está claro cómo el campo puede combinar elementos de dos tipos de investigación diferentes, por lo tanto, llegan a ver a las Ciencias Computacionales como una mezcla misteriosa de matemáticas y ciencias naturales y empíricas. En ese sentido, Newell y Simon [5] formulan bellamente esta confusión y la

llamaron una ciencia experimental, pero al igual que la astronomía, la economía y la geología, algunas de sus formas únicas de observación y experiencia no se ajustan a un estereotipo estrecho del método experimental. Sin embargo, son experimentos, porque cada nueva máquina que se construye es un experimento.

En este artículo, las descripciones de las matemáticas y la física dan una imagen conceptual clara del desarrollo de la comprensión en estos campos y permiten explicar el desarrollo de la comprensión en Ciencias Computacionales. Se pueden identificar los diferentes elementos matemáticos y empíricos en este proceso de desarrollo y mostrar cómo trabajaron juntos para producir una nueva comprensión. Además, se desmitifica el desarrollo de la comprensión en Ciencias Computacionales, demostrando que lo que realmente se busca es una comprensión de la estructura mediante el uso de un modelo físico.

REFERENCIAS

- [1] Hilton R. (2012). Computer Science and Telescopes. Online [Dec 2018].
- [2] Loui M. (1995). Computer science is a new engineering discipline. *ACM Computing Surveys* 27(1), 31-32.
- [3] Knuth D. (1974). Computer science and its relation to mathematics. *The American Mathematical Monthly* 81(4), 323-343.
- [4] Dijkstra E. W. (1978). [The nature of Computer Science](#). Edsger W. Dijkstra Archive. Online [Dec 2018].
- [5] Newell, A. & Simon, H. (1976). Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. *Communications of the ACM* 19(3), 113-126.
- [6] Denning P. (2007). Computing is a natural science. *Communications of the ACM* 50(7), 13-18.
- [7] Eden, A. (2007). Three paradigms of computer science. *Minds and Machines* 17(2), 135-167.
- [8] Hartmanis J. (1995). On computational complexity and the nature of computer science. *ACM Computing Surveys* 27(1), 7-16.
- [9] Ivan A. (2012). Computer Sciences is SCIENCE. *Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS)* 3(2), 43-46.
- [10] Graham P. (2010). *Hackers & painters: Big ideas from the computer age*. O'Reilly Media Inc.
- [11] Visser N. (2018). What is the issue with the disciplines related to computing in the 21st century? *Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS)* 8(1), 31-39.
- [12] Pulla N., Limaye U. & Yajnik S. (2016). Can you find a way to define Computer Science? *Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS)* 6(2), 38-45.
- [13] Searle J. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and brain sciences* 3(3), 417-424.
- [14] Brey P. (1998). Space-shaping technologies and the geographical disembedding of place. In A. Light & J. Smith (Eds.), *Philosophy and Geography vol III: Philosophies of Place* (pp.239-263). Rowman & Littlefield.
- [15] Brey P. & Søraker J. (2009). Philosophy of computing and information technology. *Philosophy of technology and engineering sciences* 9, 1341-1408.
- [16] Ladyman J. (2002). *Understanding philosophy of science*. Routledge.
- [17] Horsten L. (2017). [Philosophy of Mathematics](#). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Online [Nov 2018].
- [18] Amin M. & Ississ G. (2016). Philosophy of Computer Science: A formative framework for postgraduate students. *Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS)* 6(2), 46-54.
- [19] Hempel C. (1965). *Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science*. The Free Press.
- [20] Trout J. (2002). Scientific explanation and the sense of understanding. *Philosophy of Science* 69(2), 212-233.
- [21] Scriven M. (1962). Explanation, predictions and laws. In H. Feigl & G. Maxwell (Eds.), *Scientific Explanation, Space and Time* (Vol. III). University of Minnesota Press.
- [22] Friedman M. (1974). Explanation and scientific understanding. *Journal of Philosophy* 71(1), 5-19.
- [23] de Regt H. (2009). Understanding and scientific explanation. In H. de Regt, S. Leonelli y K. Eigner (Eds.), *Scientific Understanding, Philosophical Perspectives*. University of Pittsburgh Press.
- [24] Boon M. (2009). Understanding in the engineering sciences: Interpretative structures. In H. de Regt, S. Leonelli & K. Eigner (Eds.), *Scientific Understanding: Philosophical Perspectives*. The University of Pittsburgh Press.
- [25] Kuhn T. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press.
- [26] Nofre D., Priestley M. & Alberts G. (2014). When technology became language: The origins of the linguistic conception of computer programming, 1950-1960. *Technology and culture* 55(1), 40-75.
- [27] Berkeley E. (1949). *Giant brains or machines that think*. John Wiley.
- [28] Nijholt A. & van den Ende J. (1994). *The history of computing: From Tally-Stick to computer*. Academic Service.
- [29] Hopper G. (1952). *The education of a computer*. Proceedings of the 1952 ACM national meeting. Pittsburgh, USA.
- [30] Turing A. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. *Mind* 59(234), 433-460.
- [31] Burks A., Goldstine H. & von Neumann J. (1946). Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing instrument. The Institute for Advanced Study.
- [32] Campbell R. (1952). *Evolution of automatic computation*. Proceedings of the 1952 ACM national meeting. Pittsburgh, USA.
- [33] Carr III J. (1952). *Progress of the whirlwind computer towards an automatic programming procedure*. Proceedings of the 1952 ACM national meeting. Pittsburgh, USA.
- [34] Priestley, M. (2011). *A science of operations: Machines, logic and the invention of programming*. Springer.